

Pilotis, pilar, pilastra: variações brasileiras

Rogério de Castro Oliveira

Arquiteto, Dr.ed.
Professor Titular
Departamento de Arquitetura
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura
UFRGS

PROPAR/UFRGS
Rua Prof. Sarmento Leite, 320
Porto Alegre RS – 90050.050
Fone 31.08.34.85
Email rco@ufrgs.br

RESUMO

Pilotis, pilar, pilastra: variações brasileiras

Este trabalho discute a proposição do *pilotis* por Le Corbusier no contexto dos Cinco Pontos da arquitetura, destacando a adoção original de Lucio Costa de pilares livres na base do edifício como recurso compositivo inteiramente distinto. Se para Le Corbusier os pilotis assumem caráter imaterial ao delimitar o vazio que “eleva” a edificação do solo, em aparente contradição com a materialidade do concreto armado que dá forma à estrutura independente, para Lucio Costa a seqüência de pilares constitui reinterpretação de um repertório arquitetônico que evoca a sala hipóstila, o pórtico, a colunata. Nesse sentido, em oposição à atitude vanguardista de rejeição dos modos tradicionais de composição, o arquiteto brasileiro inova sem afastar-se da noção de continuidade histórica de uma “nova arquitetura” que parte das práticas que a antecederam.

Palavras-chave: Pilotis, modernismo, composição arquitetônica.

RESUMEE

Pilotis, pilier, pilastre : variations brésiliennes

Ce travail veut discuter la proposition du pilotis par Le Corbusier dans le contexte des Cinq Points de l'architecture, relevant l'adoption originelle de Lucio Costa de piliers libres à la base d'un bâtiment comme recours compositif entièrement distinct. Autant que pour Le Corbusier les pilotis se revêtent d'un caractère immatériel en délimitant le vide qui «soulève» l'édifice du sol, en apparente contradiction avec la matérialité du béton armé qui informe l'estructure indépendante, pour Costa la suite des piliers devient la réinterprétation d'un répertoire architectural qui évoque la salle hypostyle, le porche, la colonnade. En ce sens, opposé à la propension d'avant-garde de rejeter les modes traditionnels de composition, l'architecte brésilien innove sans s'éloigner de la notion de continuité historique de la « nouvelle architecture » à partir des pratiques qui l'ont précédé.

Mots-clés: Pilotis, modernisme, composition architecturale

Pilotis, pilar, pilastra: variações brasileiras

Em 1927 a revista *L'architecture vivante* publica breve artigo de Le Corbusier, intitulado *Onde está a arquitetura? (Où en est l'architecture?)*.¹ A pergunta é colocada em tom desafiador. A partir dela, Corbu tece uma resposta ambígua, metafórica: "está além da máquina", nos diz ao final de uma trajetória reflexiva que revela matizes pouco conhecidos do seu pensamento. Nessa alusão ao poderoso chamado à produção de uma *machine à habiter*, geralmente aceita no contexto do modernismo como prescrição funcionalista, dissolve, porém, qualquer identificação apressada do universo da *arquitetura* com o da *máquina*. Assim, lança sobre as bases programáticas da nova arquitetura uma matriz conceitual sutil, pouco comum em seus escritos, mais ocupados com o vigor panfletário do que com a sutileza retórica da argumentação.

O programa modernista é apresentado em sua essência: os arquitetos deverão assumir como tarefa o projeto da *casa*. É urgente abandonar os "jogos florais" dos arquitetos da geração pré-maquinista. Não será o Modern Style que renovará a arquitetura. Pássaros, folhas e nuvens, exaltados por uma sensibilidade franciscana, não construirão a casa que abrigará o homem da civilização maquinista, mas a razão que analisa e ordena. A *machine à habiter* é novamente evocada por Le Corbusier e o otimismo renovador parece repetir-se no mesmo tom de outros tantos chamados. Desta vez, porém, Le Corbusier faz incômoda ressalva – provavelmente para ele mesmo – quando dá a entender que a ação do arquiteto não se esgota no fervor programático, nem pode ser reduzida ao exercício da razão. Assim, não basta ostentar o emblema da casa como mecanismo, porque *a arquitetura não está na casa*, assim como não está na máquina (finalizará o texto dizendo que ela está "além da máquina"). É preciso "levar a arquitetura até a casa".

Daí depreende-se que, na visão sagaz de Le Corbusier, os atributos arquitetônicos do espaço edificado não emanam do objeto material por algum efeito transcendente cuja natureza nos escapa, mas são nele introduzidos pela ação humana guiada pela poética (a *poiesis*, a fabricação) do *projeto*. A *poética* guia e explicita a prática projetual; invocando mais uma vez Le Corbusier, é nela que reside a arquitetura, não na simples existência material do objeto. A *poiesis* reúne à fabricação a arte — *techné* — que atribui ao objeto as significações que o qualificarão como artefato, isto é, o estatuto de "objeto feito com arte". Assim, é possível cumprir a determinação programática de Le Corbusier, "introduzindo", ou seja, projetando na "casa", isto é, no edifício, a arquitetura.

Por isso mesmo Le Corbusier, após definir os aspectos construtivos, estruturais, da casa *dom-ino*, assumia a tarefa de até ela *levar a arquitetura*. A arquitetura não está, portanto, na estrutura, nem na eficiência de suas vedações e das condições ambientais resultantes, ainda que constituam pré-condições indispensáveis às arquiteturas. Estas se manifestam, porém, segundo a antiga lição de Boulée, na concepção da imagem e na sua apresentação ao mundo como sistema portador de significados. O trabalho do arquiteto exerce uma ação transformadora sobre a base material de sua produção.

¹ LE CORBUSIER. Où en est l'architecture? *L'architecture vivante*, Paris, automne-hiver, 1927, p. 7-11.

Na expressão de Le Corbusier, o sistema Dom-ino é uma *pré-condição* de existência do objeto arquitetônico, um meio de assegurar a possibilidade de materialização do projetado. A estrutura, porém, não é arquitetura. A arquitetura manifesta-se no jogo das configurações (dos volumes sob a luz...) orientadas por uma *poética* que, no caso corbusiano, implica a construção de um sistema de referências que guia a ação do arquiteto: de um lado, os *cinco pontos*, de outro, as *quatro composições*.

A construção de uma poética requer o exercício de uma vontade que se traduz em um trabalho de transformação, dir-se-ia de metamorfose, de uma coisa — a edificação — em outra — o objeto arquitetônico. Assim, não devemos esperar que a matéria inerte, por si só, vá atribuir ao edifício uma qualidade arquitetônica; a qualidade está no uso que o arquiteto faz do suporte material que, freqüentemente mais por força das circunstâncias do que por livre opção, se impõe à adoção de determinados procedimentos construtivos. No caso corbusiano, a escolha inicial do concreto armado se dá antes por razões de ordem prática do que por imposição da vontade do artista, embora desenvolvimentos posteriores rumo ao emprego figurativo do *béton brut* acabem rompendo com a figurabilidade abstrata, imaterial, das superfícies brancas do período purista.

Tudo isso é conhecido. Na historiografia do Movimento Moderno já se disse tudo – ou quase tudo – sobre os reais ou imaginados efeitos do uso do concreto armado sobre a arquitetura modernista, embora as opiniões a respeito dessa simbiose possam divergir intensamente. Em um extremo, as possibilidades plásticas da modelagem do concreto são exaltadas como fator liberador e catalisador de uma criatividade sem limites; essa escatologia expressionista (com todos os abusos que dela podem decorrer) se espelha na indicação da originalidade como valor determinante da arquitetura (não esqueçamos, por exemplo, a insistente afirmação de Niemeyer de que “o importante é fazer diferente”). No limite oposto, o uso do material é banalizado na identificação redutora do emprego da técnica construtiva com a adesão a uma figuratividade modernista que seria garantida pela simples exposição de superfícies em estado bruto, como se, na arquitetura moderna, o hábito fizesse o monge. Em ambos os casos há confusão entre opções de materialização do objeto e escolhas estilísticas, como se elas fossem mutuamente decorrentes. Desde o ponto de vista da prática projetual, contudo, mostram-se amplamente independentes e arbitrarias, isto é, constituem um problema de atribuição (de significados): tanto podemos atribuir qualidades figurativas ao objeto arquitetônico por meio do manejo deliberado de possibilidades estruturais garantidas pelo material, como podemos simplesmente dar de ombros e dizer, como teria dito James Stirling, que “a estrutura é apenas algo que faz com que o edifício não caia”.

Retornando aos Cinco Pontos, embora os elementos constitutivos da nova arquitetura tenham todos repercussões construtivas diretas, sua virtude arquitetônica reside na definição de um sistema de relações compositivas entre as partes do edifício, as quais exercem sobre o projeto um controle operativo. Neste comunicado ao II Seminário DOCOMOMO Sul interessa-me, em particular, colocar em discussão o uso do pilotis, tal como proposto originalmente por Le Corbusier, e sua difusão em terras brasileiras a partir da interpretação inovadora de Lucio Costa. Este cotejamento permite esclarecer um pouco mais as relações entre a questão projetual colocada pela introdução de um sistema simultaneamente figurativo e construtivo como fundamento de uma arquitetura moderna, e a questão técnica da adoção prioritária (embora não exclusiva) de um determinado material de construção – o concreto – como meio de materialização da obra modernista preconizada por Le Corbusier. Neste último caso, é importante ter em mente a distinção proposta pelo próprio arquiteto entre construção e arquitetura: a casa, como objeto construído, é o suporte da arquitetura. “Levar a arquitetura até a casa”, contudo, requer um trabalho árduo e específico, encargo do arquiteto que concebe, projeta. Sem dúvida reforça-se ainda mais a alusão a Boulée, que considerava um “erro grosseiro” definir a arquitetura como “arte de construir”: antes de construir a primeira morada, nossos “primeiros pais” tiveram que conceber sua imagem – aí reside a arquitetura.

Alfred Roth, engenheiro alemão que colaborou entusiasticamente com Le Corbusier na construção das duas casas edificadas em 1927 para o Weissenhof, em Stuttgart, descreve minuciosamente os procedimentos construtivos adotados, mas destaca:

A Le Corbusier agrada subtrair o edifício à gravidade e à corporeidade. Nisso ele é artista, em oposição ao construtor. Nele, a construção nunca é um fim em si mesma, como em muitos “arquitetos modernos”, que com isso escondem sua falta de criatividade e fantasia. Para ele, a construção sempre é um meio para alcançar o fim da formalização arquitetônica. (Roth, 1997, p. 56).

No contexto operativo dessa “formalização arquitetônica”, o primeiro dos Cinco Pontos – o pilotis – é sem dúvida crucial tanto para a caracterização fisionômica da casa reinaugurada pela nova arquitetura, emblematicamente assumida pela Villa Savoie, como, e principalmente, para a definição de uma estratégia compositiva modernista (não esqueçamos que no esquema das Quatro Composições a Villa Savoie ilustra o quarto e possivelmente mais importante modo de composição (*très généreux*). Este gênero (*genre*) sintetiza de maneira exemplar os cinco pontos da arquitetura: pilotis, cobertura-jardim (*toit-jardin*), planta livre (*plan libre*), janela longitudinal (*fenêtre en longueur*), fachada livre (*façade libre*). Corbu descreve a composição como “muito generosa; afirma-se no exterior uma vontade arquitetônica, satisfaz-se no interior a todas as necessidades funcionais (insolação, contigüidades, circulação)”.

très généreux
ou affirme à l'extérieur
une volonté architecturale,
ou satisfait à l'intérieur
à tous les besoins fonctionnels
(insolation, contigüités,
circulation).

É ainda Alfred Roth quem ajuda a compreender a natureza do pilotis. Em primeiro lugar, “a casa se apóia sobre pilares que formam a estrutura portante”; segundo, “todos os espaços se encontram acima do solo”; terceiro, “a planta do térreo é menor do que a ocupação em planta”; quarto, “sob a casa, resta um espaço aberto”; quinto, “o térreo revela uma forte plasticidade na sua composição exterior, para reforçar a posição do volume flutuante do resto do edifício” (ibidem, p. 65). Nesta explanação sistemática, fica claro que os pilotis não fazem parte do edifício; formam, antes, um espaço intermediário, um vazio que separa do solo o edifício que *flutua* acima dele. Embora os pilotis desempenhem um óbvio papel estrutural, desde o ponto de vista compositivo o que se afirma é a desmaterialização do espaço: o volume edificado começa a *partir* do vazio do pavimento térreo. Não é à toa que o próprio Le Corbusier chamava a laje do primeiro andar de “solo artificial”, em cujo interstício se alojariam elementos que normalmente estariam enterrados sob a construção. O princípio da separação do edifício em relação ao solo implica uma composição descontínua, abstrata, que se distancia da atribuição tradicional, de origem clássica, de uma estratificação tripartite ao corpo do edifício, concebido então como algo que nasce do solo, sobre o qual se apóia diretamente e do qual, num sentido tectônico, faz parte. Refiro-me à conhecida distinção entre base, *piano nobile* e coroamento da edificação. A introdução do pilotis na nova arquitetura não apenas nega a idéia de uma organização do edifício “em camadas” estaticamente superpostas, mas acrescenta ao conjunto um dinamismo próprio, de elevação do edifício sobre suportes à maneira de um volume que é deslocado verticalmente por um imaginário elevador, assim como uma carga pesada pode ser empurrada para cima por um macaco hidráulico.

A prescrição corbusiana dos Cinco Pontos nunca foi adotada universalmente, nem mesmo por seu autor. Tomados isoladamente, contudo, todos eles se tornaram vocabulário arquitetônico corrente, a ponto de seu emprego, hoje, longe de sugerir a adesão a uma produção de vanguarda, passar despercebido como lugar comum na prática dos arquitetos. Embora com variações de ênfase, os elementos inventados por Le Corbusier podem ser vistos virtualmente em qualquer lugar do planeta. No caudal da vertente corbusiana do Movimento Moderno, contudo, certos ambientes profissionais mostraram-se, como bem se sabe, mais receptivos a Corbu. No contexto da afirmação do modernismo no âmbito da cultura arquitetônica brasileira, a difusão do uso do pilotis a partir dos anos trinta ganhou força pela aceitação dada às idéias de Le Corbusier por parte do grupo de jovens arquitetos liderados por Lucio Costa, por afinidade intelectual e conveniência política. O paradigmático livro de Mindlin, *Modern architecture in Brazil*, publicado em 1956 e já naquele momento lançando um olhar retrospectivo sobre a arquitetura brasileira, contribuiu sobremaneira a marcar com força a forte influência de Le Corbusier. Ainda que verdadeiro, o tributo é feito de modo a evocar a autoridade do arquiteto franco-suíço como suporte das opções estilísticas ali adotadas e expostas no material gráfico selecionado.

Mindlin destaca a origem corbusiana do pilotis, sua pertinência e suas virtudes, de modo a apresentá-lo como um dos rasgos que, juntamente com o *brise-soleil*, atestam a linhagem vanguardista e internacional da arquitetura brasileira, sem deixar de frisar a variedade de sua aplicação no panorama local. Na leitura de seu texto, porém, permanece subjacente a noção de que tais variações se devem mais à riqueza cultural do meio em que surgem, do que a uma deliberada reinterpretação da referência a Le Corbusier. Aproximações mais literais aos pilotis de

Le Corbusier poderão certamente ser percebidas no contexto do catálogo de *Modern architecture*, incorporando-se a projetos bem sucedidos, por exemplo, dos irmãos Roberto e, especialmente, de Moreira, mais disposto a aceitar sem retoques a influência de Corbu. O fascínio do mestre se exerce com maior força no grupo dos “jovens arquitetos”. Mindlin claramente remete o uso do pilotis em terras brasileiras à concepção original de Le Corbusier; atendo-se apenas aos aspectos programáticos da arquitetura moderna, negligencia os aspectos compositivos que diferenciam muitas das realizações nacionais. É curioso observar que a idéia de que o pilotis não faz parte do volume edificado é corroborada pela referência feita a lei “recentemente aprovada” no Rio de Janeiro que subtraía do cálculo da altura permitida pelo código de edificações o térreo por ele “liberado”.

Diversa é a atitude de Lucio Costa, a exemplo do que já havia feito ao expor construtivamente seus desencontros com as prescrições corbusianas no episódio do projeto para a Cidade Universitária da Universidade do Rio de Janeiro para a Quinta da Boa Vista, realizado por ocasião da visita de Le Corbusier ao Brasil, em 1936, paralelamente ao primeiro estudo para o edifício do Ministério da Educação e Saúde.²

Os pilotis do edifício do Ministério têm sido extensamente descritos e estudados, cabendo a primazia à investigação inaugural de Carlos Eduardo Comas. A maestria inquestionável de Lucio Costa é comentada por Comas de modo a destacar a originalidade de soluções adotadas como prolongamento de elementos ligados por afinidade ao vocabulário corbusiano sem, porém, filiação direta, particularmente na reinterpretação do pilotis como pórtico de passagem lateralmente delimitado, ligando dois espaços abertos. Embora nada se possa acrescentar a essa acurada análise, é possível retornar à noção corbusiana de pilotis para discutir como, no caso brasileiro, a partir de Lucio Costa, quando se fala de pilotis, se está falando de outra coisa. Comas chama com propriedade a atenção para o fato de que a composição do edifício do Ministério é tripartite, guardando reminiscências de uma ordenação clássica que, para Lucio Costa, mantinha-se em vigência enquanto recurso compositivo, ainda que transformações distributivas introduzam novidades não encontradas no palácio renascentista (cf. Comas, 1991, p.126).

² Este episódio já foi por mim descrito e discutido criticamente em dois artigos já publicados: cf. CASTRO OLIVEIRA, Rogério de. As afinidades eletivas de Le Corbusier e Lucio Costa: Rio de Janeiro, 1936. Porto Alegre, *Arqtexto*, n.2, p.152-167, 2002, e _____. Horizontes e cerramentos na cidade dos prismas: Universidade do Rio de Janeiro, 1936. In: COMAS, Carlos Eduardo; MARQUES, Sérgio (org.). *A segunda idade do vidro: transparência e sombra na arquitetura moderna do Cone Sul Americano – 1930/1970*. Porto Alegre: UniRitter, 2007. p. 33-47.

No Ministério, a firme orientação de Lucio Costa conduz à realização de um projeto que maneja compositivamente os pilotis do térreo de modo a formalizar um embasamento que contorna o conjunto edificado de modo a conectá-lo ao plano do quarteirão e estabelecer a continuidade virtual das fachadas até o solo. Em oposição ao pilotis corbusiano, o térreo do Ministério não é um “vazio” sobre o qual “flutua” o edifício, livre de limitações impostas pelo traçado da cidade velha. Na perspectiva da rua, o que se vê é antes o desdobramento de larga colunata que reveste os planos de fachada do que um espaço intersticial que se dissolveria visualmente na continuidade fluida do espaço envolvente. O trecho vazado da colunata serve, ao contrário, de elemento de separação entre as duas praças situadas em setores opostos do quarteirão, que é assim subdividido de modo a responder à configuração do quarteirão tradicional. Para tanto, Lucio Costa emprega dois recursos inéditos no repertório da nova arquitetura. De um lado, aumenta o diâmetro dos pilares, não mais dimensionados, como queria inicialmente Le Corbusier, pelo puro cálculo estrutural, mas pensados deliberadamente, à maneira clássica, como componentes de uma superfície que vai sendo erodida sem romper com a continuidade compositiva do plano de fachada. De outro lado, afasta-se radicalmente da concepção do pilotis como conjunto de suportes que se situam sob o volume edificado, ocupando sua distribuição geométrica um perímetro menor do que o da planta-baixa do primeiro andar. De maneira inusitada, a seqüência de colunas se inflete perpendicularmente para fora do grande prisma dos escritórios, tendo continuidade ao longo do cerramento lateral do corpo horizontal que se alinha com as ruas adjacentes e remetendo ao padrão histórico de ocupação periférica da quadra, que é gentilmente transgredido sem romper com a fisionomia do tecido urbano existente.

O espaço situado entre as colunas que delimitam o “pilotis”, por sua vez, não é neutro, mas incorpora-se à planta-baixa do térreo à maneira de uma sala hipóstila, espaço quase cerrado pelas colunatas laterais que servem de duplo pórtico de acesso ao edifício. Na fachada posterior, voltada para a rua, o fechamento do quarteirão é contínuo, assim como contínuo seria o plano de fachada dos volumes vertical e horizontal não fosse o ligeiro relevo que destaca da base o paramento lateral do prisma. Mais uma vez esta articulação da fachada se resolve magistralmente pela manipulação dimensional dos pilares que, nesse caso, literalmente revestem a fachada como colunata exenta, no nível da calçada, e quase como pilastras, no coroamento. A espessura que destaca a empena da base é obtida pelo correspondente espessamento, exatamente neste trecho, da colunata que leva até o solo o volume do prisma.

O repertório arquitetônico empregado por Lucio Costa no projeto do edifício do Ministério da Educação e Saúde, sumariamente descritas neste comunicado, apenas servem de exemplo e introdução a um possível percurso de pesquisa que se abre a partir das constatações aqui apresentadas. A contraposição entre a posição de vanguarda de Le Corbusier, fundada em uma concepção abstrata dos elementos de composição, particularmente no caso do pilotis, e a abordagem de Lucio Costa, na qual o mesmo princípio de abertura do térreo para os espaços abertos adjacentes ganha outra interpretação, voltada para um manejo concreto da estrutura independente como elemento de arquitetura carregado de referências a um contexto histórico de produção arquitetônica, aponta para oportunidades de sistematização de tais recursos compositivos, particularmente no campo da didática do projeto. Trazidas ao II Seminário DOCOMOMO Sul como ponto de partida para uma discussão possível das relações entre a obra de Le Corbusier e as realizações do modernismo brasileiro, no marco comum do Movimento Moderno, estas notas preliminares advogam, portanto, a conveniência de incorporar ao ponto de vista da história da arquitetura a visão operativa, projetual, das técnicas de composição diretamente implicadas no fazer arquitetônico.

Referências bibliográficas:

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Prototipo, monumento, un ministerio, el ministerio. In: PÉREZ OYARZÚN, Fernando. *Le Corbusier y sudamérica*. Viajes y proyectos. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999. p. 114-127.

ROTH, Alfred. *Dos casas de Le Corbusier y Pierre Jeanneret*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1997.

MINDLIN, Henrique E. *Modern architecture in Brazil*. Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

WISNIK, Guilherme. *Lucio Costa*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.